

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

*Кокандский государственный педагогический институт
Преподаватель кафедры «Спортивные и подвижные игры»*

Шокиров Шухрат Гайратович

Аннотация. В статье рассматриваются особенности ценностных ориентаций студентов на физическую активность, физическое самосовершенствование и здоровый образ жизни, представлена оптимизация социально-педагогических условий для организации непрерывного физкультурного образования молодежи, расширения возможностей развития физической активности в соответствии с потребностями учащихся.

Ключевые слова: студенты, формирование, двигательная активность, здоровый образ жизни, физкультурное образование, этапы.

Всемирно признан факт полезности занятий физическими упражнениями и оздоровительными видами спорта – превентивным средством поддержания и укрепления здоровья, способствующим снижению риска неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, ишемической болезни сердца, диабета, остеопороза, ожирения и т. д.), а также эффективным средством профилактики девиантного поведения, распространения таких явлений, как алкоголизм, курение, наркомания.

Постоянное пристальное внимание к здоровому образу жизни студента связано с озабоченностью общества по поводу здоровья специалистов, выпускаемых высшей школой, роста заболеваемости в процессе профессиональной подготовки, последующего снижения работоспособности. Необходимо отчетливо понимать, что не существует здорового образа жизни как некой особенной формы жизнедеятельности вне образа жизни в целом. Различные государственные социальные программы, направленные на физкультурное образование студентов, ставят перед собой следующие

цели: обеспечение всестороннего гармоничного развития личности; сохранение и укрепление здоровья; формирование потребности в здоровом образе жизни и регулярной физической активности; освоение системы физкультурно-спортивных знаний, грамотности и компетентности в сфере физической культуры как части общей культуры личности; воспитание двигательных умений и навыков, способностей использовать полученные знания в дальнейшей жизнедеятельности.

Исследования специалистов направлены, в первую очередь, на формирование ценностных ориентаций студентов на физическую активность, физическое самосовершенствование и здоровый образ жизни, а также на оптимизацию социально-педагогических условий для организации непрерывного физкультурного образования молодежи, расширения возможностей для развития традиционных и нетрадиционных видов физической активности в соответствии с потребностями учащихся.

В основе формирования физической активности студентов лежат потребностно-мотивированные процессы, позволяющие индивиду не только достичь поставленных целей физического совершенствования, но и укрепить психическое и физическое здоровье, а также способствующие достижению социального благополучия и улучшения эмоционального состояния.

Дозированная мышечная нагрузка способствует разрядке отрицательных эмоций, снимает нервное напряжение и усталость, повышает жизненный тонус и работоспособность. Кроме того, импульсы, поступающие с работающих скелетных мышц, стимулируют течение восстановительных процессов, функциональную активность различных органов и систем.

Это имеет важное значение для сохранения здоровья, увеличения продолжительности жизни и повышения устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды. Систематическая двигательная активность улучшает функциональное состояние сердца и легких, расширяет артериальные кровеносные сосуды, обогащает организм человека

кислородом, успокаивает возбужденную нервную систему, дает положительный эмоциональный стимул.

Один из обязательных факторов здорового образа жизни студентов – систематические, соответствующие полу, возрасту, состоянию здоровья физические нагрузки. Они представляют собой сочетание разнообразных двигательных действий, выполняемых в повседневной жизни, в организованных и самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом, объединенных термином «двигательная активность».

Спорт и физическая культура – это не только здоровый образ жизни, это вообще нормальная и здоровая жизнь, которая открывает все новые и новые возможности для реализации своих сил и талантов. Это путь, на который вступает здравомыслящий человек, для того чтобы прожитая им жизнь была плодотворной, приносила радость ему самому и окружающим.

Приобретение студентами физкультурно-спортивных знаний следует рассматривать как средство сделать свою физическую активность более эффективной. Затем она обособляется в особую сферу деятельности, а занятия физическими упражнениями начинают служить не целью, а средством приобретения знаний. Задача физкультурного образования в том и заключается, чтобы, трансформируя свое отношение к социальной ценности физической культуры на уровне человеческой культуры, повлиять на формирование позиции студентов.

Понимание социально-биологического наследования оздоровительных эффектов физической культуры имеет для переориентации общественного сознания в области физической культуры особое значение, позволяя рассматривать воздействие занятий физическими упражнениями на организм не как временное, преходящее явление, а как крупномасштабное и длительное, благотворными результатами которого пользуется не только занимающийся, но и его дети, потомство.

С целью формирования престижного имиджа спортивного стиля жизни, ценности собственного здоровья необходимо убедительно рассказывать молодежи о том, для чего следует заниматься физической культурой и спортом, в чем их ценность и какое значение они имеют для каждого человека в отдельности и для общества в целом, какова взаимосвязь между физической активностью людей и решением социально-экономических проблем, здоровым образом жизни, личным благополучием. Нужно разъяснять студентам, что такое двигательный режим, какое место он занимает в жизни каждого, каким он должен быть и как добиться его выполнения. Следует постоянно рассказывать о положительном опыте (личном, семейном, коллективном) организации занятий физической культурой с использованием научно обоснованных проверенных систем закаливания, питания, дыхания и т. д. с обязательным комментарием специалистов.

Известно, что занятия физическими упражнениями и спортом оказывают положительное влияние на физическое, психическое и социальное здоровье человека и имеют важнейшее значение на протяжении всей его жизни – с раннего детства до глубокой старости. Студентов необходимо обучать тому, чтобы они понимали, что физическая активность способствует улучшению настроения, хорошему самочувствию, снимает тревогу, усталость, депрессию и психосоциальный стресс, а также может стимулировать познавательные процессы.

Подготовка студента к активной самостоятельной жизнедеятельности осуществляется через его активные общественные действия, сознательное преобразование себя и окружающего мира в процессе целенаправленной деятельности и в условиях физической активности, в частности, через отношение к физической культуре (физкультурно-спортивные знания, умения и навыки, а также потребности, мотивы и интересы, регулярные занятия физическими упражнениями на занятиях и в режиме свободного времени).

Эффективность деятельности по формированию у молодежи позитивного отношения к регулярным занятиям физическими упражнениями также зависит от правильного взаимодействия педагогической системы и социальной инфраструктуры, научного обоснования новых подходов к повышению эффективности физического образования студентов, разработки базовых и вариативных учебных программ физического воспитания.

Список литературы:

1. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка // Научно-методический журнал образования. 2003. № 1.
2. Якубжонов И.А., Шокиров Ш. Г., Кувватов У.Т. "Развитие воспитательной работы в студенческой футбольной команде." International conference: problems and scientific solutions. 1.6 (2022): 140-147.
3. G'ayratovich, Shokirov Shuxrat. "Development of volleyball sport, world championship olympic games." Asia pacific journal of marketing & management review 12 (2022): 51-54.
4. G'ayratovich, Shokirov Shuxrat. "Distinctive features of practicing volleyball training." International journal of social science & interdisciplinary research 11.11 (2022): 420-423.
5. Khamrakulov Tulkin Tohirovich, Sarukhanov Arsen Albertovich, Shokirov Shukhrat Gayratovich. "New technologies increasing the healthy lifestyle of students in physical education." International journal of social science & interdisciplinary research 11.11 (2022): 225-228.
6. Yakubjonova Feruza Ismoilovna. "The independence years of the republic of uzbekistan are a priority issue in the current development of the country through the sphere of physical culture and sports." International journal of social science & interdisciplinary research 11.09 (2022): 202-205.
7. Yakubjonova Feruza Ismoilovna, "Development of sports motivation of teenage wrestlers based on the application of action games among young people." Asia pacific journal of marketing & management review 11.12 (2022): 117-119.

8. Yakubjonova Feruza Ismoilovna "Voleybol texnikasiga o'rgatishning umumiy asoslari." Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations 2.1 (2023): 22-28
9. Yakubjonova F.I., Umarova Z. U., Mo'yudinov SH.M. "Jismoniy mashqlar orqali tennischilarning chaqqonlik sifatlarini rivojlantirish uslubiyati." International scientific and practical conference the time of scientific Progress: (2022): 50-55.
10. Yakubjonova F. I., Axmedov U. U., Mo'yudinov SH.M. "Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahorati oshirish omillari." International scientific and practical conference "the time of scientific Progress: (2022): 56-61.
11. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, and Yakubjonova Feruzakhon Ismailovna. "Pedagogical Conditions That Ensure The Successful Development Of Physical Fitness Of Modern Youth." Journal of Positive School Psychology 6.10 (2022): 4495-4499.
12. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, "Methodology for organizing and conducting sports events." International journal of social science & interdisciplinary research 11.09 (2022): 197-201.
13. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich,. "Monitoring of sports and mass health sports events in our country." Asia pacific journal of marketing & management review 11.11 (2022): 200-203.
14. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich. "Modern Requirements For Teaching Discipline "Sports" In Higher Education." The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research 3.02 (2021): 21-23.
15. Икром Якубжонов "Jismoniy madaniyat jarayonida aqliy madaniyat." Общество и инновации 2.2/S (2021): 688-691.

16. Ғофуров Абдувоҳид Махмудович. "Jismoniy tarbiya va sportda menejment hamda marketing predmetining maqsad va vazifalari Jismoniy tarbiya va sport tizimining o'ziga xos xususiyatlari." *Инновации в педагогике и психологии* 5.4 (2022).
17. G'ofurov Abduvoxid Mahmudovich. "Analysis of the fast-power capabilities of nuclear propellers." *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* 12.4 (2022): 506-507.
18. G'ofurov Abdushokir Makhmudovich, "Movement is the main factor of a healthy lifestyle." *Open Access Repository* 9.12 (2022): 4-9.
19. Makhmudovich, Gafurov Abdushokir. "Medical problems of sports selection and sports orientation." *Asia pacific journal of marketing & management review* 11.12 (2022): 313-318.
20. Хатамов Зафаржон Назиржонович. "Педагогические условия формирования спортивной мотивации." *International scientific and practical conference "the time of scientific progress* (2022): 35-45.
21. Xatamov Zafarjon Nazirjonovich. "Special physical of students of higher education preparation." *Educational Research in Universal Sciences* 1.3 (2022): 151-157.
22. Talipdjanov Alijan Akramovich, and Akhmedova Nargiza Alidjanovna. "Teaching of the national sports center of wrestling in higher education." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 178-186.
23. Talipdjanov, A. A., Akhmedova N. A., "'UzBridge" электрон журналы."
24. Talipdjanov Alijan Akramovich, Akhmedova Nargiza Alidzhanovna. "Pedagogical conditions for the formation of sports motivation." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 107-115.
25. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich 1, Umarov Abdusamat Abdumalikovich 2, Umarova Zulxumor Urinboyevna 3, Mo'ydinov Iqbol Abduxamidovich 4, Azizov Muxammad Azamovich 5, Aminov Botir Umidovich 6, et al. "Main Characteristics

Of Table Tennis In International Sport And Technologies Of Playing It." *Journal of Positive School Psychology* 6.10 (2022): 2183-2189.

26. Muydinov Iqboljon Abdukhamidovich, Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, Azizov Mukhammadjon Azamovich. "The benefits of table tennis on the development of the child's body." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.09 (2022): 5-8.

27. Muydinov Iqbol Abduhamidovich, Muydinov Shuhrat Mansurovich, Axmedov Umid Usmonovich. "Selection of talented wrestlers and education of physical perfection in the process of wrestling activities in sports schools." *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* 12.4 (2022): 166-167.